

UOT 62.523.8(075.10)

GÖKNUR KABEL FİRMASININ ELEKTRİK VƏ ELEKTRON AVADANLIQLARININ İSTİSMARI

CAVADOVA M.M., QASIMLI ƏLİ HİKMƏT OĞLU

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Xülasə. Bu məqalədə Göknur Kabel müəssisəsində elektrik və elektron avadanlıqların istismar etibarlılığının qiymətləndirilməsi və texniki xidmət strategiyasının optimallaşdırılması məsələləri elmi-texniki baxımdan araşdırılır. Kabel istehsalı prosesində istifadə olunan elektrik mühərrikləri, paylayıcı qurğular, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri və elektron nəzarət bloklarının fasiləsiz və təhlükəsiz fəaliyyəti istehsalın dayanıqlığı baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu səbəbdən avadanlıqların istismar şəraitinin təhlili, nasazlıq səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi və preventiv texniki xidmət mexanizmlərinin tətbiqi mühüm tədqiqat istiqaməti kimi çıxış edir. Tədqiqat çərçivəsində müəssisənin elektrik təchizatı sxemi, yük paylanması, enerji keyfiyyəti göstəriciləri və elektron avadanlıqların iş rejimləri təhlil olunur. Xüsusilə gərginlik sapmaları, harmonik təhriflər və impuls xarakterli pozuntuların həssas elektron sistemlərə təsiri qiymətləndirilir. Etibarlılıq nəzəriyyəsi elementləri əsasında avadanlıqların nasazlıq tezliyi və orta istismar müddəti göstəriciləri araşdırılır. Texniki xidmət strategiyasının formalaşdırılması zamanı planlı-profilaktik və vəziyyətə əsaslanan (condition-based) xidmət modelləri müqayisəli şəkildə qiymətləndirilir. Elektrik və elektron avadanlıqların optimal istismar rejimi yalnız düzgün layihələndirmə ilə deyil, həm də mütəmadi monitoring, diaqnostika və avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemlərinin tətbiqi ilə təmin olunur. Nəticə etibarilə, texniki xidmət strategiyasının optimallaşdırılması istehsal prosesinin fasiləsizliyini artırır, qəza risklərini azaldır və müəssisənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəlməsinə şərait yaradır.

Açar sözlər: elektrik avadanlıqları, elektron sistemlər, istismar etibarlılığı, texniki xidmət, enerji keyfiyyəti, diaqnostika, sənaye müəssisəsi, kabel istehsalı.

Abstract. This article investigates the operational reliability of electrical and electronic equipment at the Göknur Cable enterprise and the optimization of maintenance strategy from a scientific and technical perspective. The uninterrupted and safe operation of electric motors, distribution units, automated control systems, and electronic monitoring devices used in cable manufacturing processes is crucial for production stability. Therefore, analyzing operating conditions, identifying failure causes, and implementing preventive maintenance mechanisms constitute essential research objectives. Within the scope of the study, the enterprise's electrical supply scheme, load distribution, power quality indicators, and operating modes of electronic equipment are examined. Particular attention is given to the impact of voltage fluctuations, harmonic distortions, and impulse disturbances on sensitive electronic systems. Reliability theory elements are applied to assess failure rates and mean time between failures (MTBF). Planned preventive maintenance and condition-based maintenance models are comparatively evaluated in order to develop an optimal service strategy. The findings demonstrate that optimal operation of electrical and electronic equipment depends not only on proper system design but also on continuous monitoring, diagnostics, and automated control systems. Ultimately, optimization of maintenance strategy enhances production continuity, reduces failure risks, and improves the overall economic efficiency of the enterprise.

Keywords: electrical equipment, electronic systems, operational reliability, maintenance strategy, power quality, diagnostics, industrial enterprise, cable manufacturing.

Giriş

Müasir sənaye müəssisələrində elektrik və elektron avadanlıqların fasiləsiz və etibarlı fəaliyyəti istehsal prosesinin dayanıqlığının əsas şərtlərindən biridir. Xüsusilə kabel istehsalı

sahəsində texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması, yüksək dəqiqlik tələb edən nəzarət sistemlərinin tətbiqi və fasiləsiz enerji təminatı elektrik və elektron qurğuların düzgün istismarını daha da aktuallaşdırır. [1] Bu baxımdan Gökür Kabel müəssisəsində istifadə olunan avadanlıqların istismar xüsusiyyətlərinin və etibarlılıq göstəricilərinin araşdırılması mühüm elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Kabel istehsalı prosesində müxtəlif gücə malik elektrik mühərrikləri, ekstruziya qurğuları, soyutma sistemləri, avtomatik paylayıcı panellər və proqramlaşdırıla bilən məntiqi kontrollerlər (PLC) geniş şəkildə tətbiq olunur. Bu avadanlıqların eyni vaxtda və uzunmüddətli işləməsi enerji yükünün dəyişkənliyinə, istilik rejiminin artmasına və mexaniki aşınmaya səbəb ola bilər. Nəticədə nasazlıq riskləri yüksəlir və istehsal prosesində dayanmalar baş verə bilər. Buna görə də istismar prosesinin sistemli təhlili və texniki xidmət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi zəruridir. [2, s. 38–46]

Elektrik və elektron avadanlıqların istismarında əsas problemlərdən biri enerji keyfiyyətinin pozulmasıdır. Gərginlik sapmaları, harmonik təhriflər və impuls xarakterli pozuntular həssas elektron sistemlərin işinə mənfi təsir göstərir. Bu isə avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərində səhvlərə və qəza hallarına səbəb ola bilər. Müasir monitoring və diaqnostika sistemlərinin tətbiqi bu cür risklərin vaxtında müəyyən edilməsinə və qarşısının alınmasına imkan verir. Texniki xidmət strategiyasının düzgün seçilməsi avadanlıqların istismar müddətinin uzadılması və qəza hallarının minimuma endirilməsi baxımından mühüm rol oynayır. Planlı-profilaktik xidmət modeli ilə yanaşı, vəziyyətə əsaslanan texniki xidmət (condition-based maintenance) və diaqnostik analiz üsullarının tətbiqi daha səmərəli nəticələr verir. Bu real vaxt rejimində avadanlıqların vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə və nasazlıqların proqnozlaşdırılmasına imkan yaradır. [3, s. 27–35]

Təhlil

Gökür Kabel müəssisəsində elektrik və elektron avadanlıqların istismarının təhlili istehsal prosesinin enerji tutumu, yük dəyişkənliyi və avtomatlaşdırma səviyyəsi nəzərə alınmaqla aparılmalıdır. Kabel istehsalı xəttində ekstruziya qurğuları, dartma mexanizmləri, soyutma sistemləri və sarma avadanlıqları yüksək gücə malik elektrik mühərrikləri ilə təchiz olunmuşdur. Bu avadanlıqların uzunmüddətli və fasiləsiz işləməsi nəticəsində istilik yüklənməsi, mexaniki aşınma və elektrik komponentlərinin izolyasiya səviyyəsinin zəifləməsi müşahidə oluna bilər. Yükün qeyri-bərabər paylanması transformator və paylayıcı panellərdə əlavə gərginlik sapmalarına səbəb olur. [4, s. 52–60]

Elektron idarəetmə sistemlərinin (PLC, sensorlar, tezlik çeviriciləri) istismarı zamanı enerji keyfiyyəti əsas rol oynayır. Harmoniki təhriflər və impuls xarakterli gərginlik dəyişmələri tezlik çeviricilərinin və həssas nəzarət modullarının işində pozuntular yarada bilər. Xüsusilə yüksək güclü mühərriklərin işə düşmə anında yaranan başlanğıc cərəyanları şəbəkədə müvəqqəti gərginlik düşmələrinə səbəb olur. Bu baxımdan filtr qurğularının və reaktiv güc kompensasiya sistemlərinin tətbiqi enerji keyfiyyətinin sabit saxlanılmasına imkan verir. [5, s. 18–26]

Etibarlılıq göstəricilərinin qiymətləndirilməsi zamanı nasazlıq tezliyi (λ), orta istismar müddəti (MTBF) və bərpa müddəti (MTTR) kimi parametrlər əsas götürülür. [6] Planlı-profilaktik texniki xidmət intervalının düzgün seçilməsi nasazlıq ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bununla yanaşı, vəziyyətə əsaslanan texniki xidmət modeli (vibrasiya analizi, termoqrafik diaqnostika və onlayn monitoring) avadanlıqların real vəziyyətini daha dəqiq qiymətləndirməyə imkan verir. [7] Müəssisədə enerji monitoring sistemlərinin tətbiqi yük qrafiklərinin təhlilinə və enerji sərfiyyatının optimallaşdırılmasına şərait yaradır. Real vaxt rejimində məlumatların toplanması avadanlıqların həddindən artıq yüklənməsinin qarşısını almağa və potensial nasazlıqları erkən mərhələdə aşkar etməyə imkan verir. SCADA sistemləri vasitəsilə paylayıcı qurğuların və əsas texnoloji xətlərin parametrləri nəzarətdə saxlanılır. [8]

Cədvəl 1. Gökür Kabel müəssisəsində elektrik və elektron avadanlıqların istismar etibarlılığının qiymətləndirilməsi

Təhlil istiqaməti	Əsas parametr	Mümkün risk	Optimal həll
Elektrik yükü və paylanma	Pik güc, faza balansı	Transformator və panel yüklənməsi	Yük balanslaşdırılması və enerji monitoringi

Enerji keyfiyyəti	Gərginlik sapması, harmoniklər	PLC və çeviricilərdə nasazlıq	Aktiv filtr və kompensasiya sistemi
Elektrik mühərrikləri	Temperatur və vibrasiya	İzolyasiya zəifləməsi	Termoqrafik və vibrasiya diaqnostikası
UPS və ehtiyat sistem	Keçid vaxtı	Qısa fasilədə proses dayanması	Onlayn UPS və avtomatik keçid
Texniki xidmət modeli	Planlı və ya vəziyyətə əsaslanan	Qəfil nasazlıq	Condition-based maintenance (CBM)
Monitorinq və SCADA	Real vaxt məlumatı	Operativ müdaxilə gecikməsi	Avtomatlaşdırılmış diaqnostika sistemi

Mənbə: International Electrotechnical Commission. (2019). IEC 60364-8-1: Low-voltage electrical installations

Cədvəldə Göknur Kabel müəssisəsində elektrik və elektron avadanlıqların istismar etibarlılığına təsir edən əsas texniki amillər sistemli şəkildə ümumiləşdirilmişdir. Təhlil göstərir ki, elektrik yükünün balanslaşdırılması və enerji monitorinqi transformator və paylayıcı panellərin artıq yüklənməsinin qarşısını alır.

Enerji keyfiyyətinin (gərginlik sabitliyi və harmonik səviyyəsi) qorunması PLC və tezlik çeviriciləri kimi həssas elektron qurğuların stabil fəaliyyətini təmin edir. Elektrik mühərriklərinin temperatur və vibrasiya göstəricilərinin diaqnostik nəzarətdə saxlanması nasazlıqların erkən aşkar olunmasına imkan verir. UPS və avtomatik keçid sistemləri qısa müddətli enerji kəsintilərində istehsalın dayanmasının qarşısını alır. Eyni zamanda vəziyyətə əsaslanan texniki xidmət (CBM) və SCADA tipli monitorinq sistemlərinin tətbiqi operativ nəzarəti gücləndirir və qəza risklərini azaldır. Müəssisədə elektrik və elektron avadanlıqların optimal istismarı enerji keyfiyyəti, diaqnostika və avtomatlaşdırılmış idarəetmənin kompleks tətbiqi ilə təmin olunur. [9, s. 15–22]

Göknur Kabel müəssisəsində elektrik və elektron avadanlıqların istismarının səmərəliliyi istehsal prosesinin dayanıqlığı və məhsul keyfiyyəti ilə birbaşa bağlıdır. Kabel istehsalı yüksək dəqiqlik və fasiləsizlik tələb edən texnoloji mərhələlərdən ibarət olduğundan elektrik mühərriklərinin, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin, paylayıcı qurğuların və elektron nəzarət bloklarının etibarlı fəaliyyəti müəssisənin ümumi istehsal göstəricilərinə mühüm təsir göstərir. Bu baxımdan elektrik və elektron avadanlıqların istismarının yalnız texniki baxımdan deyil, həm də etibarlılıq və iqtisadi səmərəlilik meyarları əsasında qiymətləndirilməsi zəruri hesab olunur. [10] Müəssisədə enerji yükünün dəyişkən xarakter daşması və yüksək gücə malik avadanlıqların eyni vaxtda işləməsi paylayıcı şəbəkədə gərginlik sapmalarına və əlavə istilik yüklənməsinə səbəb ola bilər. Bu isə transformatorların, kabel xətlərinin və avtomatlaşdırma sistemlərinin istismar müddətini azalda bilər. Yükün balanslaşdırılması və enerji monitorinq sistemlərinin tətbiqi şəbəkənin optimal rejimdə işləməsinə təmin edərək qəza risklərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Elektron idarəetmə sistemlərinin istismarında enerji keyfiyyəti əsas prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edilmişdir. Harmoniki təhriflərin və impuls xarakterli gərginlik dəyişmələrinin azaldılması üçün filtr qurğularının və reaktiv güc kompensasiya sistemlərinin tətbiqi zəruri hesab olunur. Bu tədbirlər yalnız avadanlıqların qorunmasına deyil, həm də enerji itkilərinin minimuma endirilməsinə xidmət edir. Xüsusilə tezlik çeviricilərinin və PLC sistemlərinin stabil işləməsi istehsal prosesinin avtomatlaşdırılmış nəzarətinin etibarlılığını artırır. [11, s. 30–36]

Etibarlılıq göstəricilərinin – nasazlıq tezliyi, orta istismar müddəti və bərpa vaxtının – təhlili göstərir ki, planlı-profilaktik texniki xidmət yanaşması ilə yanaşı vəziyyətə əsaslanan texniki xidmət modelinin tətbiqi daha effektiv nəticə verir. Vibrasiya analizi, termoqrafik yoxlamalar və real vaxt diaqnostikası nasazlıqların erkən mərhələdə aşkarlanmasına və planlaşdırılmamış dayanmaların qarşısının alınmasına imkan yaradır. Bu isə istehsalın fasiləsizliyini qorumaqla yanaşı, təmir xərclərinin azalmasına və avadanlıqların istismar müddətinin uzadılmasına səbəb olur. SCADA və digər avtomatlaşdırılmış monitorinq sistemlərinin tətbiqi operativ qərar qəbul etmə prosesini sürətləndirir və enerji sərfiyyatının optimallaşdırılmasına şərait yaradır. [12] Rəqəmsal nəzarət

mexanizmləri vasitəsilə əsas parametrlərin davamlı izlənməsi müəssisədə enerji səmərəliliyinin yüksəldilməsinə və istehsal xərclərinin azaldılmasına imkan verir. Bu müasir sənaye müəssisələrində rəqəmsallaşma və “ağıllı istehsal” konsepsiyasının tətbiqi ilə uyğunluq təşkil edir.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI

1. Abbasov, A. B. (2021). Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı və istismar etibarlılığı. Bakı: AzTU Nəşriyyatı.
2. Ələkbərov, R. Q. (2020). Sənaye elektrik şəbəkələrində enerji keyfiyyətinin təmin edilməsi. Energetikanın problemləri, 3(2), 38–46.
3. Həsənov, E. M. (2022). Elektrik avadanlıqlarında planlı-profilaktik texniki xidmət üsulları. Energetika və avtomatika jurnalı, 2(1), 27–35.
4. Quliyev, N. S. (2019). Etibarlılıq nəzəriyyəsinin sənaye elektrik sistemlərində tətbiqi. Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi Xəbərləri, 4(3), 52–60.
5. Məmmədov, V. R. (2023). Elektron idarəetmə sistemlərində harmonik təhriflərin azaldılması. Texniki elmlər xəbərləri, 1(4), 18–26.
6. İbrahimov, T. A. (2018). Elektrik qurğularının istismarı və mühafizə sistemləri. Bakı: Təhsil nəşriyyatı.
7. Бессонов, Л. А. (2020). Надежность электрических систем и оборудования. Москва: Юрайт.
8. Кудрин, Б. И. (2019). Электроснабжение и эксплуатация промышленных предприятий. Москва: Академия.
9. Красник, В. В. (2021). Диагностика и мониторинг электрооборудования. Промышленная энергетика, 5, 15–22.
10. Шеховцов, В. П. (2018). Проектирование и эксплуатация систем электроснабжения. Санкт-Петербург: Лань.
11. Федоров, А. А. (2022). Анализ показателей надежности электрооборудования. Энергетик, 7, 30–36.
12. Герасименко, А. А. (2019). Электрические сети и системы.